

**OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASA KURSANTLARIDAGI RUHIY
BIRDAMLIKNI TADQIQ ETISHNING PSIXOLOGIK TAXLILI****Shermatov Fayzullo Toshtillayevich**

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa
harbiy instiuti prorektori, psixologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), podpolkovnik, [Tel:90](tel:902885657) 288 56 57 .

Annotatsiya: dunyo tajribasidan ma'lumki, harbiy jamoalardagi ruhiy birdamlik yuzasidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ko'plab rivojlangan davlatlar armiyalarining diqqat e'tiborida bo'lib, mamlakat mudofaasi va xavfsizligi hamda harbiy boshqaruv uchun mas'ul bo'lgan soha vakillari bo'lmish bo'lajak ofitserlardagi ruhiy birdamlikka ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni tadqiq etish yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bunda harbiy xizmatchilarning ruhiy tayyorgarligini mustahkamlashda psixoprofilaktika va psixokorreksiya ta'sir usullarining samaradorligini oshirish muhim ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur ilmiy maqolada Oliy harbiy ta'lim muassasa kursantlar harbiy jamoalaridagi o'quv va xizmat faoliyatidagi turli ekstremal vazifalarni o'z vaqtida muvofaqiyatli bajarishda guruhij jipslik, guruhlararo munosabatlar, guruhdagi ijtimoiy psixologik muhit, uyushqoqlik va ijtimoiy faollikni ta'minlashda o'zaro askariy birodarlik va ruhiy birdamlikni aniqlash metodikasi va uning emperik taxlili haqida fikr va mulohazalar ilmiy bayon etilgan. Tadqiqot jarayonida to'plangan ma'lumotlarning ishonchliligi, avvalo, tadqiqotda qatnashgan sinaluvchilarning mos ravishda tanlab olinganligi, olingan amaliy natijalarning ilmiy jihatdan asoslanganligi, jahon psixologiyasi tajribalaridan ko'p marotaba o'tkazilgan metodika va so'rovnomalardan foydalanilganligi, olingan amaliy natijalar nazariy tomondan asoslab berilganligi, amaliy natijalar miqdoriy ko'rsatkichlarning matematik-statistikaning ishonchli metodlari yordamida tahlil qilinganligi bilan izohlanadi.

Kalit soʻzlar: guruhiy jipslik, guruhlararo munosabat, psixologik muhit, guruhdagi nizolar, uyushoqlik darajasi, ijtimoiy faollik, ekstremal vaziyat, ruhiy chidamlilik, shaxslararo muloqot, oʻz-oʻzini anglash.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация: Из мирового опыта известно, что научные исследования психической сплоченности в воинских коллективах находятся в центре внимания армий многих развитых стран, и существует множество исследований социально-психологических факторов, влияющих на психическую сплоченность будущих офицеров, представители сферы, ответственные за оборону и безопасность страны и военного руководства. Проводятся научные исследования. В связи с этим важное научное значение приобретает повышение эффективности методов психопрофилактики и психокоррекции в укреплении психической подготовленности военнослужащих. В данной научной статье речь идет о методе определения взаимного боевого братства и духовной солидарности в обеспечении групповой сплоченности, межгрупповых отношений, социально-психологической обстановки в группе, организованности и социальной активности при своевременном и успешном выполнении различных экстремальных задач в учебно-служебной деятельности курсантских военных отрядов ВВО и их эмпирический анализ. Мысли и мнения излагаются научно. Достоверность данных, собранных в процессе исследования, заключается, прежде всего, в соответствующем подборе испытуемых, участвовавших в исследовании, научном обосновании полученных практических результатов, в том, что неоднократно проводившиеся методики и анкеты из мировой психологии используются эксперименты, полученные практические результаты обосновываются с теоретической точки зрения, практические результаты базируются на математической и статистической достоверности количественных

показателей. Это объясняется тем, что он был проанализирован с использованием методов.

Ключевые слова: групповая закрытость, межгрупповые отношения, психологическая среда, групповые конфликты, уровень организованности, социальная активность, экстремальные ситуации, психическая выносливость, межличностное общение, самосознание.

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RESEARCH OF SPIRITUAL UNITY AMONG CADETS OF A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

Annotation: It is known from the world experience that the scientific research on the mental unity in military communities is the focus of the armies of many developed countries, and there are many researches on socio-psychological factors affecting the mental unity of future officers who are representatives of the field responsible for the defense and security of the country and military management. Scientific research is being carried out. In this regard, increasing the effectiveness of psycho prophylaxis and psycho correction methods in strengthening the mental readiness of military personnel is gaining significant scientific importance. This scientific article is about the method of determining mutual military brotherhood and spiritual solidarity in ensuring group cohesion, intergroup relations, social psychological environment in the group, organization and social activity in the timely and successful performance of various extreme tasks in the training and service activities of the cadet military teams of the Higher Military Educational Institution and its empirical analysis. Thoughts and opinions are scientifically stated. The reliability of the data collected in the research process is, first of all, the appropriate selection of the subjects who participated in the research, the scientific basis of the obtained practical results, the fact that the methodology and questionnaires that have been conducted many times from world psychology experiments are used, the obtained practical results are justified from a theoretical point of view, the practical results are based on the mathematical and

statistical reliability of the quantitative indicators. It is explained by the fact that it was analyzed by using the methods.

Key words: group closeness, intergroup relations, psychological environment, group conflicts, level of organization, social activity, extreme situations, mental endurance, interpersonal communication, self-awareness.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Jahondagi harbiy-siyosiy vaziyat hamda mintaqalardagi qarama-qarshilik, ziddiyat va nizolar, xalqaro terrorizm xavf-xatarlari tobora kuchayib borayotgan bugungi kunda, ko‘plab rivojlangan davlatlar armiyalaridagi harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holati, jangovar shayligi va tayyorgarlikni ta‘minlash maqsadida harbiy xizmatchilarni zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnikalar hamda harbiy-professional bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirishga asosiy e‘tibor berilmoqda. Harbiy xizmatchilarni o‘quv va jangovar faoliyatda yuzaga keladigan ekstremal vaziyatlarda ularning ruhiy barqarorligini ta‘minlash hamda ishonib topshirilgan qurol-aslaha va harbiy texnikalardan samarali foydalanish uchun psixologik tayyorgarlik o‘ta muhim omil hisoblanadi. Mamlakatimizda milliy armiyani izchillik bilan isloh qilish va rivojlantirish, davlatimiz mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash, harbiy kadrlarni tayyorlash borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “...har bir askar va serjantda, ofitser va generalda, butun shaxsiy tarkibda milliy ruh va g‘urur kuchli bo‘lishi kerak. Milliy ruh – bu yengilmas kuchdir” [1]. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda milliy armiyamizning boshqaruv korpusi – ofitserlarni psixologik tayyorgarligini mustahkamlash Qurolli Kuchlar rahbariyati oldida turgan eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Yuqorida e‘tirof etilgan vazifalar doirasida bo‘lajak ofitserlarda ruhiy birdamlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillarini tadqiq etish esa muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS).

Tadqiq etilayotgan muammoning o‘rganilganlik darajasi: o‘tkazilgan tadqiqot mavzusi doirasida qator xorij tadqiqotchilari va mamlakatimiz psixolog

olimlarining muammo borasidagi izlanishlari mazmuni, ularning fikr va mulohazalari hamda konseptual yondashuvlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Aynan, guruhij jipslik va kasbiy faoliyatdagi zo'riqish turlari borasida xorij tadqiqotchilaridan M.A.Arnold, S.M.Kosslyn, K.C.Peterson, S.F.Robert, M.G.Friedman, R.S.Lazarus, E.D.Panconesi, J.M.Violanti, S.F.Folkman, N.S.Pole, M.H.Anshel, R.J.Burke, N.A.Pole, G.Sele, V.S.Merlin, Ch.M.Sanders, Dj. Uitkinlarning ilmiy izlanishlarida keng aks etgan. [2]

Rus psixologiyasida zo'riqish va stress muammosiga oid tadqiqotlar Ya.V.Apchel, M.A.Bagriy, V.A.Bodrov, N.G.Garanyan, S.K.Gremling, L.G.Dikaya, L.A.Kitayev-Smik, A.B.Leonova, Ye.A.Kolotilnikova, A.I.Shipilov, I.V.Grabovskiy kabi tadqiqotchilarning izlanishlarida atroflicha yoritilgan. Shuningdek, harbiy xizmatchilarda namoyon bo'luvchi kasbiy zo'riqishlar va stress holatiga oid ayrim masalalarni esa, tadqiqotchilardan A.B. Otvetchikov, S.T.Jarkin, A.M.Jukov, I.Yu.Kobozev, V.A.Ponomarenko, M.Yu.Petrova, Yu.Ye.Maryashin, I.S.Kovalchuk, V.M.Burikina, V.K.Semensov, O.V.Samofalova, S.V.Ulibin, A.P.Bulka, A.G.Maklakov kabi olimlarning ishlarida ko'proq uchratish mumkin. Yuqoridagi olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar jarayonida ma'lum natijalarga erishilgan bo'lsada, biroq aynan bo'lajak ofitserlardagi ruhiy birdamlikni ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish yuzasidan yetarlicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan. [2]

NATIJALAR (PEZYJTATY / RESULTS).

Yuqorida keltirilgan holatlardan guruhij munosabatlarni tadqiq etishda yana boshqa bir jihatlarni aniqlash ham mumkin bo'ladi. Ushbu muammo doirasida Mudofaa tizimida yetarli darajada izlanishlar olib borilmaganligini inobatga olib, biz o'z tadqiqotlarimizni harbiy jamoa guruhlardagi jipslik harbiy ta'lim-tarbiya muhitini samaradorligini ta'minlashning omili ekanligini o'rganishga e'tibor qaratishni lozim topdik. Muammoning o'rganish uchun esa zarur metodik yondashuvga ehtiyoj mavjud. Ushbu holatni inobatga olgan holda harbiy guruhidagi jipslikni o'rganish psixodiagnostik metodikasini tatbiq etish tafsilotlarini taqdim etamiz. Metodika rus

olimlari V.S.Ivashkin va V.V.Onufriyevlar tomonida ishlab chiqilgan. Uni tadqiqot metodikasi sifatida foydalanishimizning xarakterlovchi quyidagi afzalliklarga ega. [5]

Bular:

- tatbiq etish uchun eksperimentator va tekshiriluvchilarda ortiqcha zo'riqishlar keltirib chiqarmaydi;
- metodikani moslashtirishda undagi sifatlarning psixolingivistik jihatdan tarjimalarini mosligini ta'minlashni o'zi yetarli;
- metodikaning ishonchliligi va validliligini ta'minlash uni tajriba-sinovda tatbiq etish jarayonida amalga oshirilishi ham mumkin;
- ushbu metodikani tatbiq etish yuqori malakaga ega bo'lmagan mutaxassislardan ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi;
- mazkur metodika bir vaqtni o'zida guruhidagi jisplikni, hamkorlikdagi faoliyatni; yagona qadriyatlar asosida yo'nalganligini va harbiy jamoalardagi psixologik muhitni o'rganishga xizmat qiladi.

Psixodiagnostik tadqiqotlarda ushbu metodikaning ikkita varianti keng qo'llaniladi. Uning birinchi variantidan shaxsning ishchanlik, axloqiy-ruhiy va hissiy sifatlari asosida guruhdagi jipslikni o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, ko'proq yosh jamoalardagi jipslikni o'rganishda qo'llaniladi.

O'tkazilgan tadqiqotimiz doirasida bir harbiy jamoadan iborat bo'lgan 39 nafar harbiy xizmatchilarni tanlab oldik. Tadqiqot metodikasi sifatida guruhning qadryatlari, ahilligi va yo'nalganligini aniqlash so'rovnomasidan foydalandik. Ushbu metodikadan turli yo'nalishlardagi guruhlarda foydalanish mumkin.

Sinaluvchilarning yoshi haqida ma'lumot diagramma ko'rinishida (1-jadval)da

Tadqiqotimiz doirasida 39 nafar harbiy xizmatchilar ishtrok etdi. Ularning yosh ko'rsatkichlar 21 yoshdan 28 yoshgacha hisoblanadi. Eng ko'p qaytarilgan yosh 23 yosh 9 nafarga teng. Yosh ko'rsatkichlar 1-jadvalda keltirilgan.

Kursantlarning yashash joyi haqida ma'lumot diagramma ko'rinishida (2-jadval)da

Tadqiqotimiz doirasida ishtrok etgan sinalluvchilarning yashash joyi bo'yicha ko'rsatkichlari, sinalluvchilar Andijon viloyatidan 4 nafar, Buxoro viloyatidan 5 nafar, Farg'ona 3, Jizzax 2, Namangan 2, Navoiy 1, Qashqadaryo 7, Qoraqalpog'iston 2, Samarqand 7, Toshkent 3, Xorazm 3 nafarni tashkil qiladi.

Tadqiqotimizda ishtirok etgan kursantlar guruhidagi jipslikni maxsus formuladan foydalanib aniqlaymiz: $S = \frac{1,4n-N}{6N}$. Formuladagi N -tajriba-sinov ishtirokchilari soni, n -maksimal darajada tanlangan beshta sifatning miqdori. O'z navbatida guruhning jipsligini ifodalovchi koeffitsiyentdan guruhdagi qadriyatlar yo'nalganligi darajasini tavsiflashga ham xizmat qiladi.

Tajriba-sinov natijalari qayta ishlangandan so'ngra olingan ko'rsatkichlar metodikaning **me'yoriy qiymatlari** yordamida talqin etiladi. Agar tajriba-sinovda $C \geq 0,5$ ko'rinishdagi qiymat olinsa, guruhda **kollektivizm** yetakchilik qilishini; agar C

ning qiymatlari 0,3 bilan 0,5 chegarasida joylashgan bo'lsa, u holda guruh **o'rtacha darajada** rivojlangan va $C < 0,3$ bo'lsa, guruhda **kollektivizm yetarlicha rivojlanmaganligini** anglatadi. Metodikaning mezoniga ko'ra, bizning tadqiqotimizda olingan natijani qayta ishlab ko'ramiz. Bizning tadqiqotimizda 40 nafar respondent ishtirok etgan. Ularning maksimal tanlagan beshta sifatleri: mehnatsevarlik (6)-12; qiziquvchanlik (14)-12; vijdonli (23)-10; adolatlilik (33)-12; O'ziga ishonganlik (33)-13. Endi natijalarni formulaga qo'yib ko'ramiz:

$$S = \frac{1,4n-N}{6N} = \frac{1,4 \cdot 64 - 39}{6 \cdot 39} = 0,21 ; C = 0,21 \text{ ga teng. Ushbu koeffitsiyent orqali biz}$$

guruhdagi o'zaro hamjihatlik, guruhiy jipslik yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rishimiz mumkin.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION).

Shu bois guruhdagi jipslik muammosi harbiy psixologiyada uzoq yillardan buyon psixologlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ular tomonidan guruh va uning xususiyatlari, guruhdagi va guruhlararo munosabat, guruhdagi ijtimoiy psixologik muhit, guruhdagi nizolar va ularning bartaraf etish yo'llari va boshqa muammolar tadqiq etilmoqda. Shuningdek, ushbu muammolardan biri sifatida guruh a'zolari o'rtasidagi jipslikdir. Guruh a'zolari o'rtasidagi jipslik muammosi o'tgan asrning 40-yillarida L.Fistenger rahbarligida olib borilgan maxsus tadqiqotlarni keltirib o'tish mumkin. Uning tajribalarida guruhiy jipslik "barcha kuchlarning natijasi, guruh a'zolarini birlashtirib turuvchi" ekanligi belgilovchi an'anaviy va keng tarqalgan talqin bilan bog'liq edi. Shuningdek, bir qator sotsial psixologlar guruhiy jipslikni kichik guruhlar misolida o'rgandilar misol tariqasida (V.V. Shpalinskiy, R.S.Nemov, A.I.Donsov, V.A.Bogdanov, A.V.Petrovskiy va boshqalar). Bu yo'nalishdagi tadqiqotlarda kursantlar guruhining shakllanganlik darajasiga va uning a'zolarini guruhning jipsligini xarakterlovchi bir qator omillar aniqlangan. Guruhini o'rgangan tadqiqotlarda uning shakllanganligini tavsiflovchi bir qator omillar, xususiyatlar mavjudligi kuzatilgan: dunyoqarash va qadriyatlar, rasmiy va norasmiy tuzilmalarning o'zaro mosligi, yuqori o'zlashtirganlik va guruhda nizolarning mavjud emasligi. Aniqlangan bir qator mezonlarga ko'ra guruhning ahamiyatini quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin. [3]

Bular:

1. Jamoa a'zolarining shaxs sifatida kamol topishidagi ta'siriga ko'ra guruhining faoliyat predmetini, asosiy funksiyalarini bajarishining ijtimoiy darajasi;
2. Guruhiy jipslik darajasi guruhning qadriyatlar yo'nalganligi birligi sifatida;
3. Guruhning uyushoqlik darajasi;
4. Guruh a'zolarining guruhdagi ishlari va o'zaro munosabatlaridan qoniqqanlik darajasi;
5. Uning hissiy madaniy darajasi;
 6. Guruhning har xil turdagi ijtimoiy faollik darajasi;
 7. Guruhiy o'z-o'zini anglash va uning rivojlanishiga ehtiyoji darajasida ko'rinadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION).

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, harbiy jamoalarda guruhiy jipslikni shakllantirish va harbiy xizmatchilar o'rtasida askariy birodarlikni rivojlantirish maqsadida, avvalo harbiy xizmatchilar o'zaro bir-birlarini jismoniy, axloqiy-ruhiy va har tomonlama yaxshi anglab olmog'i lozim. Buning uchun guruhlarda jamoaviy birdamlikni oshirishga mo'ljalangan timbiling va boshqa sport turlarni, shuningdek turli jamoaviy psixotreninglarni o'tkazish tavsiya etiladi. Shuningdek, kursantlarning o'quv va xizmat faoliyatida guruhiy jipslik darajasining psixologik jihatdan ijobiyligi, nerv qo'zg'alish kuchi barqarorligi, ijtimoiy-psixologik omillarning shakllanganligi, individuallik xususiyatlarining o'sishi, kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan faktorlarning rivojlanganligi hamda harbiy xizmat faoliyatiga optimal darajada psixologik jihatdan tayyorlash kasbiy zo'riqishlarning oldini olishiga o'ziga xos asos sifatida xizmat qilishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES):

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M.Mirziyoyevning Xafvsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishidagi vazifalari.

[2] Shermatov F.T., Bo'lajak ofitserlarda kasbiy zo'riqishlar namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik va o'ziga xos jihatlari: nazariya va amaliyot // Monografiya. 2021. 69-73 bet.

[3] Shermatov F.T., Beknazarov A.A. Jangovar stress va uning psixologik oqibatlari. // O'quv qo'llanma. 2021. 58-61 bet.

[4] Shermatov F.T., Socio-psychological problems concerning formation of stress resistance in future officers //European Journal of Reflection in Educational Sciencies. Volume 7 Number 12, 2019 Progressive Academic Publishing, UK. – B. 163-167.

[5] Internet saytlari: hozir.org, uz.unansea.com, impsi.ru, psylab.info, nsportal.ru, relaxon.net, V.S.Ivashkin va V.V.Onufriyevalar tomonida ishlab chiqilgan guruhidagi jipslikni o'rganish psixodiagnostik metodikasi (uzb).

[6] Shermatov F.T., "Yosh harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatini samarali tashkil etishda temperamentlarini hisobga olishdagi mavjud muammo va kamchiliklar // "Tarbiya va ta'lim jarayonining ijtimoiy hamda pedagogik-psixologik muammolari: taklif va yechimlar" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari to'plamida nashr etildi. Toshkent, 2022 B.18-23.